

РЕАЛ ВАҚТ РЕЖИМИДА ВИДЕОТАСВИРДАГИ ОБЕКТЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА АЖРАТИШ УСУЛЛАРИНИ ТАДБИҚ ҚИЛИШ (ДАСТУРИЙ МАЖМУАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ)

Ўткир Рахматуллаевич Хамдамов¹, Сирожиддин Панжиевич Халилов².

^{1,2} Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ,

E-mail: kh.surajiddin@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақоладан тасвирлар, видеотасвир ҳамда реал вақт ичида камерадан инсонларни ажратиш ва уларнинг ҳисобини юритиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар натижаси келтирилган. Бунда биринчи навбатда объектлари ажратишнинг тоифаларига тариф берилди. Тасвирлардан объектларни ажратишда орқа фон олиб ташаш бўйича модел таклиф этилган. Тасвирлардаги ортиқча шовқун (халақитларни) батараф этиш усуллари келтирилган. Дастурий таъминотни ишлаб чиқишда Python дастурлаш тилидаги OpenCV, tensorflow кутубхонасининг имкониятларидан фойдаланиб тасвирлар, видеотасвир ва реал вақт ичида камерадан инсон объектларни аниқлаш ҳамда ҳисобини юритиш жараёни амалга оширилган.

Калит сўзлар: объект, тасвир, Gauss тақсимоти, BackgroundSubtractorMOG, BackgroundSubtractorMOG2, BackgroundSubtractorGMG, BackgroundSubtractorKNN, медиан, филтр.

Аннотация: В данной статье представлены результаты научных исследований по изображению, видео а также отделения людей от камеры в реальном времени и их учета. При этом в первую очередь представляется информация об разделении объектов по категориям. Была предложена модель для взятия фона при отделении объектов от изображений. Приведены способы устранения излишних шумов (помех) на изображениях. Программное обеспечение разработано с использованием OpenCV на языке программирования Python, использовано возможности библиотеки tensorflow для изображений, видео и обнаружения и учета человеческих объектов в реальном времени с камеры.

Ключевое слова: объект, изображений, распределение Гаусса, BackgroundSubtractorMOG, BackgroundSubtractorMOG2, BackgroundSubtractorGMG, BackgroundSubtractorKNN, медиан, филтр.

Annotation: This article presents the results of scientific research on images, videos, as well as the separation of people from the camera in real time and their accounting. In this case, first of all, information is provided on the division of objects into categories. A model has been proposed for taking the background when separating objects from images. Methods for eliminating excessive noise (interference) in images are given. The software was developed using OpenCV in the Python programming language, using the capabilities of the tensorflow library for images, videos and real-time detection and accounting of human objects from the camera.

Keywords: object, image, Gaussian distribution, BackgroundSubtractorMOG, BackgroundSubtractorMOG2, BackgroundSubtractorGMG, BackgroundSubtractorKNN, median, filter

Сўнги йилларда дунё бўйича видео кузатув тизимларидаги тадқиқотлар тасвир фонни моделлаштириш, ҳаракатланувчи объектларни таснифлаш ва кузтиш муаммоларини ҳал этишга қаратилган. Ҳаракатланувчи объект фоннинг пикселлари белгилаш орқали ҳаракатланувчи объектни кузатиш ва таснифлаш мумкин бўлади. Видео кузатув тизимларида ҳаракатланувчи объектлар сифатида асосан пиёдалар ва автотранспорт воситалар кузатилади. Кузатув камераларининг жойлашуви объект кузатиш худидни белгилашга таъсир қилади. Кузатув камераларининг кўриш худуди (текислиги)

орасидаги бурчакни ҳисобга оладиган бўлсак, бу бурчаклар одатда горизонтал бўлганда 0 градус ёки вертикал бўлганда 90 градус тенг бўлади. Илмий тадқиқотлар тасвирдаги объектнинг горизонтал ёки вертикал жойлашувига қараб объект минтақасини кузатиш ва контурларни белгилаш каби усуларнинг авфзалликлари исботланган. Тадқиқотчилар томонидан таклиф этилган усулар кузатиш омилларини ҳисоблашни енгилаштиради ва бунда асосий муаммо ҳаракатланаётган объектлари бир-бирини тўсиб қўйиши ёки кўзгалмас объектларни сояси қолиб кетиши мумкин.

Хозирги кунда жамоат жойларида, савдо марказлари, маҳалла ҳудудларида, мактаб, литцей, касб-ҳунар мактаблар ва автомагистраллар йўллардаги ҳаракатларни видеокузатув воситалари ва дастурий таъминотлари ишлаб чиқилган. Ушбу ҳудудларда нормал фаолиятни назорат қилиш учун пиёдалар ва транспорт воситаларни кузатиш видеокузатув тизимлардан кенг фойдаланилади. Бу ҳолатларда кузатиш техникалар тўртда тоифага ажиратилади.

- Объект ҳаракатланаётган ҳудудни кузатиш асосида.
- Ҳаракатланувчи объектнинг фаол контурига асосан кузатиш.
- Ҳаракатланувчи объектнинг шаклига асосан кузатиш.
- Объект ҳаракатидаги хусусиятларига асосланган ҳолда кузатиш.

Объект ҳаракатланаётган ҳудудни кузатиш асосида. Бу усул икки ўлчовли фазода ҳаракатланувчи объектларнинг тегишли компонентлари учун ҳисобланган бўлиб контур ёки чегараловчи қутини белгилайди ва кузатиб боради. Ушбу усулда тасвир пикселларининг қиймати, ранги, шакли каби хусусиятларига асосан ҳисоблашларни амалга оширади. Усулнинг афзалиги шундаки, тасвирда ҳаракатланувчи объектлар аниқлашда вақт унумдорлига яхши лекин объектлари сони кам бўлган ҳолатдагина яхши натижа беради. Унинг камчилиги объектнинг соясини ҳамма кўшиб юборишидир. Буни бартараф этиш учун объект сояларидан ажратиш моделлари ишлади. Масалан тасвирдаги пиёда объектларни блокга олиб кузатишда энг кўп фойдаланилган Калман филтрлари ёрдамида пиёдалар параметрлари аниқлаш учун ишлатилади.

Ҳаракатланувчи объектнинг фаол контурига асосан кузатиш. Бунда тасвирдаги ҳаракатланувчи объектларнинг контури динамик равишда янгиланиб борганлиги сабабли уни киралар сифати ифодалайди. Усул ҳаракатланувчи объектларининг чегарасидаги эгри чизиқларга таянади. Масалан, пиёдаларни кузатишда инсонинг бош қимсини контурини танлаш орқали кузатиш самарали натижа беради. Ушбу усулдан фойдаланган ҳолда ҳаракатланувчи объектлари аниқловчи ва кузатиш тизимларининг вақт унумдорлигини ошириши мумкин, аммо усул камчилиги

кузатилаётган ҳудуддаги объектларнинг устма-уст ёки бир-бирига ёпишган ҳолатларда ҳаракатланиб келиши объектни аниқлашда хатоликлар мавжуд бўлади. Бу ҳолатлардаги объектларни кузатиш учун стохастик алгоритмларни ишлатиш тавсия этилади.

У вақт ўтиш билан объектнинг жойлашиши ва шакли учун динамик моделларнинг эҳтимоллик тақсимотини тарғиб қилиш ва ўрганиш орқали факторли танловлар билан бирлаштиради. Бу қисман тикилиб қолган объектлар контурни кузатишдаги камчиликларни бир мунча яхшилади, лекин ҳисоблаш мураккаблашади.

Ҳаракатланувчи объектнинг шаклига асосан кузатиш. Бунда ҳаракатланувчи объектнинг кузатишда уч ўлчовли моделлар асосида амалга оширилади. ушбу усул ҳаракатланувчи объектнинг уч ўлчовли геометрик параметрларини белайди. Бу усул ёрдамида объектларни сояси кузатиш муаммоси ҳал этиш мумкин, лекин жуда кўп вақт сарфланади. У фақат оз сонли ҳаракатланувчи объектларни кузатиш учун юқори аниқликни таъминлаши мумкин. Масалан, [6] уч ўлчовли моделларни тадбиқ этиш орқали қисман объектларни соясиз кузатиш муаммаолари ҳал қилинган.

Объект ҳаракатидаги хусусиятларига асосланган ҳолда кузатиш. Хусусиятларга асосланган кузатув, ҳаракатланувчи объектларнинг умумий хусусиятларини белгилаш ҳамда белгиланган хусусиятларни кузатиш орқали амалга оширилади. Мисол учун, пиёдаларнинг бўйи, кўл ва оёқ ҳаракатлар, автомобилларнинг бурчакларни хусусият сифати танлаш мумкин. Ушбу усулда тасвирдаги объектларнинг устма-уст ёки бир-бирга ёпишган ҳолда бўлса ҳам, кузатилаётган объектнинг хусусиятларининг бир қисми кўриниб туради, шунинг эвазига ҳам тасвирдаги объектнинг соясини олиб муаммосини бартараф этиш мумкин. Кузатиш жараёнида бир ҳил объектга иегишли хусусиятларни қандай фарқлаш мумкин бўлади. Буни ҳолатларни бартараф этиш учун объект хусусиятлари кластерлаш таклиф этилган. Бу борада жуда кўп илмий изланишлар олиб борилган.

Юқорида келдирилган асосий тўрта ёндашувлардан ташқари объектларни ажаритиш ва кузатиш бўйича бошқа

ёндашувлар ҳам мавжуд[7]. Улар Вейвлет-алмаштириш ва Нейрон тармоғидан фойдаланган ҳолда ҳудудларда ҳаракатлануви транспорт воситалари тан олиш кузатиш учун фойдаланишди. Ҳаракатланувчи объектларнинг соялари олиб ташлаш бўйича янги ёндашувни таклиф этишган[8].

Таклиф этилаётган ёндашув тасвирдаги ҳаракатланувчи объектни объектни фондан ажратиш олиш ва уни кузатиш.

Тасвир фонидан объектни ажратиши.

Тасвирдаги ҳаракатланувчи объектларни кузатишни бошлашдан олдин, ҳаракатланувчи объектнинг фондан ажратиш олиш керак бўлади. Бундан тасвирдаги объектларни сегментлаш учун фон айирмасидан фойдаланилади. Тасвирдаги ҳар бир фон пиксел Gauss тақсимотига асосан моделлаштирилган (1.1).

$$S(x_t) = \sum_{i=1}^T \omega_{i,t} \eta(x_t; \mu_{i,t}, \Sigma_{i,t}) \quad (1.1)$$

1-расм тасвир фон олиб ташлаш модели

Юқорида келтирилган модел асосида тасвирдаги ҳаракатланувчи объектни аниқлаш ва кузатиш учун орқа фон олиб ташлаш ёрдамида объектнинг ниқобини яратилади. Кириш учун тасвир ёки видеотасвир кетма-кетлиги танлаб олинади. Сўнгра тасвирларини дастлабки қайта ишлов бериш усуллари

бу эрда x_t ўзгарувчи пикселларни ва t бўлса вақтни ифодалайди. Формуладаги T -тақсимотлар сони, одат тақсимотлар сони 3 ва 5 оралиғида танланади. $\omega_{i,t}$ t -вақт оралиғидаги i Gaussнинг тақсимотининг тахминий оғиш нуқтаси. $\mu_{i,t}$ t -вақт оралиғидаги i Gaussнинг ўртача қиймати. $\Sigma_{i,t}$ t -вақт оралиғидаги i Gaussнинг ковариация матричаси. Ҳар бир янги пиксел қиймати x_t мос келгунча мавжуд T -тақсимотига нисбатан текширилади. Қуйида келтирилган модел асосида тасвирдаги ҳаракатланувчи объектни фондан ажратиш олиш мумкин. Gauss тақсимоти асосида[7] тасвирдаги орқа фон олиб ташлашнинг тўрт хил алгоритмлари мавжуд: BackgroundSubtractorMOG, BackgroundSubtractorMOG2, BackgroundSubtractorGMG, BackgroundSubtractorKNN иборат.

фойдаланиб тасвирнинг сифати яхшиланади. Тасвирдаги объектларни[2,3,6] аниқлаш учун сегментлаш ва шовқундан тозалаш жараёни амалаг оширилади. Қуйидаги тасвирларда ҳаракатланувчи объектнинг фондан ажиратилгани кўриш мумкин(2-расм).

2-расм тасвирнинг орқа фон олиб ташлаш ва объектнинг ниқобини (маскани) аратиш

1.1-жадвал

Фон олиб ташлаш алгоритмлар солиштирма натижаси

Кириш тасвирлари	MOG	MOG2	GMG	KNN
Тасвир 1	98%	92%	89%	91%
Тасвир 2	96%	94%	90%	93%
Тасвир 3	95%	92%	87%	88%
Тасвир 4	97%	93%	92%	91%

Тасвирдаги объектни аниқлашда орқа фон олиб ташлаш масаласи ҳал қилиш билан юқори натижа эришиб бўлмайди. Илмий изланишлари натажасида кузатув камераларидаги тасвирда бинаризация алгоритмлари томонидан киритилган шовқунга дуч келинди. Бинаризация жараёни

бу тасвирни икки хил рангда яний оқ ва қора рангларга ўзгартириш ҳисобланади. Ушбу муамони ҳал қилиш учун тасвирларга ишлов беришда филтрлаш алгоритмлари мурожат қилинади. Қуйида тасвирлардаги шовқунлари олиб ташлаш алгоритмларининг таҳлил қилиб чиқилди[11]. Тасвирдаги шовқунни

каймайтириш алгоритмларнинг вазифаси бўлиб бир турдаги шовқунларни бостиришга ихтисослаштирилган. Барча турдаги шовқунларни аниқлайдиган ва бостирадиган универсиал филтрлаш алгоритмлари ҳали мавжуд эмас.

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики Медиан филтр, ушбу лойихани ишлаб чиқишда дуч келган шовқинларни бостириш учун энг муҳим ҳисобланади. Бу шунчаки ҳар хил майда тарқалган кўшимчаларни олиб ташлаш учун жавоб беради, лекин бу идеал восита эмас, чунки концентранган шовқинларнинг бироз йирик жойларини ўтказиб юборади.

Медиан филтр - бу силжувчи ойна, 3x3 пиксел ҳолатлари учун тажриба ўтказиб кўрилди. У киришда 9 та қийматни (пиксел) қабул қилади ва чиқишда биттасини чиқаради. Медиан филтри[1] шундай ишлайди: у киритилган маълумотларни (пикселларни) ўсиш тартибида тартиблайди ва натижани медиан (медиан) чиқаради.3- асmda келтирилган.

3-расм Медиан филтрнинг ишлаш принципи

Қуйидаги расмда классик филтрнинг функционал схемаси келтирилган у 9 та асосий элементлардан иборат. Бунда бир асосий элемент (тугун) компаратор ва мультиплексордан иборат[1].

Медианали фильтр ядро ойнаси остидаги барча аниқ пикселларнинг медианаларини ҳисоблаб чиқади ва марказий пиксел бу медианали қиймат билан алмаштирилади. Бу тасвирдаги оқиш ва қизғиш шовқинларни йўқотишда жуда самарали натижа беришини қўйида келтирилаг тасвирлар кетма-кетлигида кузатиш мумкин.

4-расм медиан филтрнинг натижалари

1-расм асосида объектни аниқлаш учун таклиф этилган орқа фонни олиб ташаш моделини баҳолашда уч хил усулдаги тасвир маълумотлар танлаб олинди. Яъний тасвирдан

инсон объектларни ажаратишда, видеотасвирлардан ва реал вақтда камерадан узатилаётган тасвирлардан инсон объектни аниқлаш ва ҳисобини юритиш тажрибаси

ўтказилди. Python дастурлаш тилидаги OpenCV, tensorflow ва tkinter кутубхонасининг имкониятларидан фойдаланиб дастурий таъминот яратиб олинди.

Дастурий таъминот тасвир, видеотасвир ва камерадан инсон аниқлаш буйруқлари киритилди. Қуйидаги *a* ва *б*-расмдан тасвирдан инсонлари ажратиш ва ҳисоблаш натижалари келтирилган.

a) оригинал тасвир объектларни ажратиши

б) ёрқелик контрасти ва соялар шитироқ этган тасвирдан объектни ажратиши

Видео тасвирлардаги объектларни аниқлаш тизимларини ишлаб чиқишдан олдин объектларни аниқловчи усуллардан фойдаланишни билиш зарур. Бундан мақсад ҳаракатланиб келаётган объектларни координаталар бўйича ажратиб олишни кўриб чиқишдир. Видео бу кетма-кет йиғилган кадрлар тўплами ҳисобланади яъни видео тасвирда ҳаракатланаётган объект мавжуд бўлса демек у ҳар бири кетма-кет кадр тасвирнинг пикселлари ва координаталарини ўзгаришини кузатиш мумкин. Фараз қилайлик видео тасвирдаги объектлар ҳаракатини *A* ва *B* кадрларга ажратиб олсак *A* кадрнинг дастлабки ҳолати ҳамда *B* кадрнинг ҳолати билан солиштириш орқали тасвирда ҳаракатланувчи объект мавжудлигини ажратиш мумкин[3]. Яъни кузатув камераларидан олинган видеотасвир кетма-кетлиги ҳисоблаш учун қуйидаги формула ишлатилади[5].

$$S(a, b) = \begin{cases} 1, & |f_k(a, b) - f_{k-1}(a, b)| \geq Z \\ 0, & |f_k(a, b) - f_{k-1}(a, b)| < Z \end{cases} \quad (1.2)$$

бу ерда *a, b* ихтиройи белгилаб олинган кадрлар, *f*-видеотасвирдаги умумий кадрлар сони *Z* видео тасвирнинг черагаси[9].

a) видеотасвирдан инсон объектнинг ажратиш ва ҳисоблаш

б) Реал вақт режимида камерадан инсон объектни аниқлаш

5-расм видео тасвирлардан инсонлари ажратиш

Тахлил қилинган усуллар объектларни аниқлаш ва ҳисоблаш муаммоларида самарали натижалар бергани таъкитлаш лозим. Лекин бу усулларнинг барчаси ҳамма ноқулай шароитларда олинган тасвирлардаги объектларни аниқлаш масалаларида етарлича самарали кўрсатмайди. ноқулай шароитларда олинган тасвирлардаги объектларни аниқлашда энг самарли натижалар аксланувчи пирамида, объектнинг иссиқлик () даражасини акслантириш ҳамда Таянч векторлар усуллари ёрдамида олинган.

Келажақда ишнинг самарадорли кўрсатгични яна ошириш учун объектлари таснифлашнинг замонавий модел YOLO5 ва конволюцион нейрон тармоқлари ёрдамида аниқликни ошириш мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1. Le-Anh T ran Myongji University Image Processing Course Project: Image Filtering with Wiener Filter and Median Filter <https://www.researchgate.net/publication>.
 2. Abduljabbar, R.; Dia, H.; Liyanage, S.; Bagloee, S.A. Applications of artificial intelligence in transport: An overview. *Sustainability* 2019, 11, 189. [CrossRef].
 3. Mellit, A.; Kalogirou, S.A. Artificial intelligence techniques for photovoltaic applications: A review. *Prog. Energy Combust. Sci.* 2008, 34, 574–632. [CrossRef].
 4. Roth, P.M. Survey of Appearance-Based Methods for Object Recognition / P.M. Roth, M. Winter // Technical Report ICG-TR-01/08, Institute for Computer Graphics and Vision, Graz University of Technology, Austria, January, 2008. – 68 p.
 5. Murphy, K.P. Models for Generic Visual Object Detection / K.P. Murphy // Technical report, Department of Computer Science, University of British Columbia, Vancouver, Canada, May, 2005. – 8 p.
 6. Ferrari, V. From Images to Shape Models for Object Detection / V. Ferrari, F. Jurie, C. Schmid // *Intl. J. Computer Vision.* – 2010. – Vol. 87(3). – P. 284–303.
- J. B. Kim, C. W. Lee, K. M. Lee, T. S. Yun, and H. H. Kim: Wavelet-based